

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

**“Mintaqada barqaror turizmni rivojlantirishning
ustuvor yo‘nalishlari” respublika miqyosdagi ilmiy-amaliy anjuman**

MATERIALLARI

**Республиканская научная конференция на тему «Приоритетные
направления развития устойчивого туризма в регионе»**

МАТЕРИАЛЫ

**The scientific republican conference on the subject “Priority directions of
developing sustainable tourism in the region”**

MATERIALS

29-30 Noyabr, 2024-yil Urganch, O‘zbekiston

UO‘K: 332.1:330.59(575.1)

KBK: 65.04(50')

M 52

“Mintaqada barqaror turizmni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari [Matn] / Urganch Davlat Universiteti.-Xorazm: Khwarezm publication, 2024.- 308 b.

Respublika konferensiya materiallari tezislar to‘plamidan iborat bo‘lib, unda mintaqada turizm sohasini barqaror rivojlantirish istiqbollari, mintaqaning turistik jozibadorligini oshirish yo‘nalishlari, mintaqada turizm sohasini barqaror rivojlantirishda ekologik turizmning ahamiyati, mintaqaning barqaror iqtisodiy o‘shishida turistik xizmatlar eksportidan samarali foydalanish yo‘llari, mintaqani barqaror rivojlanishida turistik xizmatlar diversifikatsiyasini o‘rni va roli hamda mintaqaning barqaror iqtisodiy o‘shishida innovatsion turistik xizmatlarning ahamiyati, turistik xizmatlar sohasi innovatsion-investitsion jozibadorligini oshirish istiqbollari tadqiq qilish masalalariga oid materiallar kiritilgan.

To‘plam iqtisodiyot sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrlar uchun mo‘ljallangan.

Mas‘ul muharrirlar:

i.f.d., prof. Abdullayev I.S.

Tahrir hay‘ati:

**i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,
i.f.d., dots. Matyakubov U.R.,
i.f.d., dots. Xudayberganov D.T.,
dots. Axmetshin E.M.,
dots. Gurbanov P.A.,
dots. Ollanazarov B.D.,
dots. Bekjanov D.Y.,
dots. Abdullayev F.O.,
dots. Fayzullayev N.B.,
dots. Rahimov T.J.,
dots. Aminova M.S.,
PhD Matyaqubova D.O.**

Taqrizchilar:

**i.f.d., prof. Doschanov T.D.,
i.f.d., prof. Anopchenko T.Y.**

ISBN: 978-9910-727-01-6 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2024 y.

© “Mintaqada barqaror turizmni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari

**1-SEKSIYA. MINTAQANING BARQAROR RIVOJLANISHINI
TA`MINLASHDA TURIZM SOHASINING ROLI**

**1 СЕКЦИЯ. РОЛЬ СФЕРЫ ТУРИЗМА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА**

**SECTION 1. THE ROLE OF THE TOURISM INDUSTRY IN ENSURING THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION**

- с.Гайнанов Д. А., Таджетдинов И. А., Кириллова С. А. и др. Стратегическое планирование и аудит социально-экономического развития региона. М., Экономика, 2012. 400 с.
4. Дрегало А. А., Ульяновский В. Н. и др. Социальный потенциал региона как фактор развития северных территорий. Архангельск. Изд-во СГМУ, 2008. 400 с.
 5. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/127685/1/978-5-7996-3722-4_2023_11.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/127685/1/978-5-7996-3722-4_2023_11.pdf
 6. Составлена автором
 7. Баранова И.В. Интеграция человеческого потенциала в структуру социального потенциала региона / Баранова И.В. // Современные аспекты экономики и управления: сборник научных статей аспирантов, соискателей и докторантов – 2018. – С. 215

О‘ZBEKISTONDA TURIZMNI BOSHQARISHDA TASHKILIY- HUQUQIY ASOSLARI

**Abdusalomov Dilshod, «Ipak yo‘li» turizm va madaniy meros
xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi**

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida turizmni boshqarish tizimi va uning tashkiliy-huquqiy asoslari tahlil qilingan. Turizm sohasi mamlakat iqtisodiyotining strategik yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, uni rivojlantirish uchun samarali boshqaruv mexanizmlari va mustahkam huquqiy asoslar talab etiladi. O‘zbekistonda turizmni boshqarish davlat va xususiy sektor hamkorligi asosida amalga oshiriladi. Turizm sohasi “Turizm to‘g‘risida”gi qonun, Prezident farmonlari, xalqaro shartnomalar va boshqa me‘yoriy hujjatlar orqali tartibga solinadi. Maqolada turizmni boshqarishning amaldagi mexanizmlari, mavjud muammolar va rivojlantirish istiqbollari o‘rganilgan. Soha taraqqiyotini jadallashtirish uchun elektron vizalar joriy etish, infratuzilmani modernizatsiya

qilish, ekologik va ziyorat turizmini rivojlantirish, investitsiyalarni jalb etish kabi chora-tadbirlarning ahamiyati ta'kidlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda turizmni boshqarish tizimi takomillashtirilmoqda va xalqaro tajribani o'zlashtirish orqali yanada rivojlantirish imkoniyatlari mavjud.

Kalit so'zlar: turizm, boshqaruv, tashkiliy-huquqiy asoslar, O'zbekiston, investitsiyalar, infratuzilma, davlat siyosati.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi turizm sohasining rivojlanishi milliy iqtisodiyotning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda boy madaniy meros, tarixiy obidalar va tabiiy go'zalliklar mavjud bo'lib, ularni samarali boshqarish uchun mustahkam tashkiliy-huquqiy asoslar yaratilgan. Ushbu tezisda O'zbekistonda turizmni boshqarish tizimi, uning tashkiliy tuzilmasi hamda huquqiy asoslari tahlil qilinadi. Turizmni boshqarish davlat va xususiy sektor hamkorligi asosida amalga oshiriladi. **O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi** huzuridagi Turizm qo'mitasi davlat siyosatini shakllantiradi va tartibga soladi. Shuningdek, **tashkilot tasarrufidagi hududiy turizm boshqarmalari** mahalliy darajada turizmni rivojlantirish va muvofiqlashtirish bilan shug'ullanadi. **Xususiy turistik tashkilotlar va assotsiatsiyalar** – turizm xizmatlarini ko'rsatadi va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga hissa qo'shadi. O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan bir qancha qonun va me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingan, jumladan:

“Turizm to'g'risida”gi qonun (yangi tahriri) – turizm faoliyatining huquqiy asoslarini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari – turizm infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilaydi.

Xalqaro shartnomalar va konvensiyalar – xorijiy sayyohlar uchun shart-sharoit yaratish va investitsiyalarni jalb qilishni tartibga soladi.

Turizmni rivojlantirishda huquqiy bazaning ahamiyati.

Turizm iqtisodiyotning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va milliy madaniy

merosni targ'ib qilishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, turizm sohasi samarali rivojlanishi uchun mustahkam huquqiy baza zarur. Huquqiy asoslar turizm faoliyatini tartibga solish, sayyohlar huquqlarini himoya qilish va investitsiyalarni jalb etish uchun muhim omil hisoblanadi.

Turizm sohasini huquqiy jihatdan tartibga solish davlat tomonidan aniq qoidalar va me'yoriy hujjatlar orqali amalga oshiriladi. Mamlakatlarda "Turizm to'g'risida"gi qonun, hukumat qarorlari va reglamentlar turizm subyektlari faoliyatini belgilab beradi. Bu esa:

- Turistik xizmatlar sifatini oshirish;
- Mehmonxonalar, turagentliklar va gidlarning faoliyatini litsenziyalash;
- Sayyohlik xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlar o'rtasida sog'lom

raqobat muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Turizmni rivojlantirishda huquqiy bazaning yana bir muhim jihati – sayyohlarning huquqlarini ta'minlashdir. Ko'pgina mamlakatlarda sayyohlar uchun alohida qonuniy kafolatlar mavjud bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi. Masalan, Yevropa Ittifoqining "Paket turistik xizmatlar to'g'risidagi direktivasi" sayyohlarga xizmatlar sifati bo'yicha aniq kafolatlar beradi va sayyohlik agentliklarini javobgarlikka tortish mexanizmini belgilaydi.

Mustahkam huquqiy asos investitsiyalarni jalb qilish va infratuzilmani rivojlantirishga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Davlat tomonidan qabul qilingan qonun va qarorlar quyidagilarni tartibga solishi mumkin:

- Xususiy sektor uchun soliq yengilliklari va subsidiyalar joriy etish;
- Xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;
- Turizm ob'ektlarining qurilishi va ta'miri uchun kreditlar ajratish.

Masalan, Turkiya turizmni rivojlantirish uchun xorijiy investorlarga soliq imtiyozlari va yer ijarasi bo'yicha chegirmalar taqdim etadi. Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) esa maxsus sayyohlik hududlarini yaratib, turistik loyihalarni rivojlantirish uchun erkin iqtisodiy zonalar tashkil qilgan. Turizm sohasini huquqiy tartibga solishning yana bir muhim jihati – barqaror turizm tamoyillarini joriy qilish va ekologik muhofazani ta'minlashdir.

Turizm sohasining barqaror rivojlanishi mustahkam huquqiy baza mavjudligiga bog‘liq. Qonunlar va me‘yoriy hujjatlar turizmni tartibga solish, sayyohlar huquqlarini himoya qilish, investitsiyalarni jalb qilish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, turizmni rivojlantirish uchun xalqaro standartlarga mos huquqiy tizim yaratish muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonda ham turizmga oid qonunlar va huquqiy me‘yorlarni takomillashtirish orqali xalqaro maydonda raqobatbardosh turizm sohasi barpo etish mumkin.

Turizmni boshqarishning huquqiy asoslari: Jahon tajribasi

Turizm sohasini samarali boshqarish va tartibga solish uchun har bir mamlakat o‘zining huquqiy asoslarini yaratadi. Jahon tajribasiga nazar tashlasak, turizmni rivojlantirishga qaratilgan qonunlar, davlat siyosati va institutsional mexanizmlar turli davlatlarda o‘ziga xos jihatlarga ega. Quyida bir nechta mamlakatlar tajribasi misolida turizmni boshqarishning huquqiy asoslari tahlil qilinadi.

1. Fransiya: Turizm kodeksi va davlat tartibga solish siyosati

Fransiya turizm sohasida yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatda Fransiya Turizm kodeksi (Code du Tourisme) mavjud bo‘lib, unda turistik faoliyatni tartibga soluvchi asosiy qoidalar belgilangan. Ushbu kodeks quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- Turistik xizmatlarni litsenziyalash va sertifikatlash tartibi;
- Mehmonxona va turistik obyektlar uchun standartlar;
- Sayyohlarning huquqlarini himoya qilish choralari.

Shuningdek, Atout France agentligi turizmni rivojlantirish uchun mas‘ul bo‘lib, marketing strategiyalari va xalqaro targ‘ibot ishlarini olib boradi.

2. Turkiya: Investitsiyalar va davlat qo‘llab-quvvatlovi

Turkiya turizmni davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilagan. “Turizmni rivojlantirish to‘g‘risida”gi qonun (2634-sonli qonun) asosida:

- Turistik infratuzilmaga yo‘naltirilgan sarmoyalarga soliq imtiyozlari taqdim etiladi;

- Xorijiy investorlar uchun yengilliklar yaratilib, ularga yer ijarasi va soliq chegirmalari beriladi;

- Davlat tomonidan turistik yo‘nalishlarni targ‘ib qilish uchun maxsus jamg‘armalar tashkil etilgan.

Turkiya Turizmni rivojlantirish agentligi (TGA) turizm brendini yaratish va mamlakatni global bozorda targ‘ib qilish bilan shug‘ullanadi.

3. Singapur: Raqamli boshqaruv va innovatsion yondashuvlar

Singapur turizmni rivojlantirishda texnologik innovatsiyalarga katta e‘tibor qaratadi. Singapur Turizm Kengashi (STB) turizmni tartibga soluvchi asosiy organ bo‘lib, “Sayyohlikni tartibga solish to‘g‘risida”gi qonun (Tourism Act) asosida faoliyat yuritadi. Ushbu qonun quyidagilarni nazarda tutadi:

- Mehmonxonalar va turistik agentliklarni ro‘yxatdan o‘tkazish va sertifikatlash;

- Sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalarni turizm sohasiga joriy etish;

- Sayyohlar xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha qat‘iy talablar.

Singapur hukumati raqamli turizmni rivojlantirishga katta e‘tibor qaratib, “Smart Tourism” dasturini amalga oshirmoqda. Bu dastur sayyohlarga onlayn xizmatlardan foydalanish imkonini beradi va turizm biznesi uchun qulay raqamli ekotizim yaratadi.

4. BAA: Erkin iqtisodiy hududlar va luks turizm boshqaruvi

Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) turizmni rivojlantirish uchun maxsus erkin iqtisodiy hududlar (Dubai Tourism Free Zones) va maxsus sayyohlik vizalarini joriy qilgan. BAA turizm qonunlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- “Sayyohlik xizmatlari va mehmonxona boshqaruvi to‘g‘risida”gi qonun – mehmonxonalar va turistik agentliklarning faoliyatini tartibga soladi;

- “Oltin viza” va “Sayyohlik vizasi” dasturlari – uzoq muddatli yashash va turizm uchun vizaviy imkoniyatlar yaratadi;

- Xususiy sektor va xorijiy investorlar uchun soliq yengilliklari taqdim etiladi.

Dubai Tourism va Abu Dhabi Department of Culture & Tourism kabi davlat organlari turistik obyektlarni rivojlantirish va global reklama kampaniyalarini tashkil etish bilan shug'ullanadi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, turizmni boshqarishning huquqiy asoslari har bir mamlakatning iqtisodiy modeli va turistik salohiyatiga bog'liq. O'zbekistonda ham xalqaro tajribadan foydalangan holda:

- Fransiya modeli asosida turizm kodeksi va huquqiy me'yorlarni takomillashtirish;
- Turkiya tajribasi asosida xorijiy investorlar uchun soliq yengilliklari va qo'shimcha imtiyozlar joriy qilish;
- Singapur uslubi bo'yicha raqamli turizm tizimini rivojlantirish;
- BAA modeli orqali turizm erkin iqtisodiy hududlarini yaratish va vizaviy yengilliklar berish kabi mexanizmlar joriy etilishi mumkin.

Bu kabi huquqiy chora-tadbirlar O'zbekistonda turizm sohasini xalqaro raqobatbardosh darajaga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Investitsiyalarni jalb qilish va xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash – turistik biznes uchun qulay sharoit yaratishdan iborat.

O'zbekistonda turizmni boshqarish va rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

Elektron vizalar va chegara o'tish jarayonlarini soddalashtirish – chet ellik sayyohlar uchun qulaylik yaratish.

Turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish – mehmonxonalar, transport va axborot tizimlarini rivojlantirish.

Ekologik va ziyorat turizmini rivojlantirish – tabiiy va madaniy merosni saqlashga qaratilgan loyihalar.

O'zbekistonda turizm sohasini boshqarish uchun kuchli tashkiliy va huquqiy asoslar yaratilgan. Davlat va xususiy sektorning samarali hamkorligi natijasida turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda, xorijiy sayyohlarni jalb qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Kelajakda xalqaro tajribani o'rganish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali turizm sohasining yanada rivojlanishi kutilmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 31-maydagi “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, PF-81-son

2. Eshtayev A.A. Globallashuv sharoitida turizm industriyasini boshqarishning marketing strategiyasi (O‘zbekiston Respublikasi turizm tarmog‘i misolida)”. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya avtoreferati. Samarqand (2019).

3. Bahodirhon Safarov, Hisham Mohammad Al-Smadi, Makhina Buzrukova, Bekzot Janzakov, Alexandru Ilieș, Vasile Grama, Dorina Camelia Ilies, Katalin Csobán Vargáné and Lóránt Dénes Dávid. Forecasting the Volume of Tourism Services in Uzbekistan. Sustainability 2022, 14, 7762. <https://doi.org/10.3390/su14137762>.

4. Rasulova N.Yu. O‘zbekistonning ekoturizm salohiyati va uning samaradorligini oshirishda xorij tajribasini tatbiq etish. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-pp.231-234-betlar>